

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

COVID-19 – АССОЦИИРОВАННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА И НЕЙРОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ**Гиязова М.М., Олимова Ф.Ф.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Пандемия COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, оказала масштабное системное воздействие, выходящее за пределы респираторной системы, затронув в том числе полость рта и связанные с ней неврологические функции. В настоящем обзоре литературы рассматриваются специфические проявления в полости рта и нейростоматологические синдромы, наблюдаемые у пациентов с COVID-19. К распространённым симптомам относятся поражения слизистой оболочки, такие как язвы, афты, пародонтит, стоматит и кандидоз, а также неврологические проявления — дисгевзия, синдром жжения во рту и тройничная невралгия. Предполагается, что эти симптомы обусловлены прямым вирусным поражением через рецепторы ACE2, иммунными механизмами и системной воспалительной реакцией. Понимание этих проявлений имеет решающее значение для ранней диагностики, эффективного управления симптомами и междисциплинарного подхода к лечению, особенно в случаях длительного течения COVID-19. Обзор подчёркивает важность распознавания оральных и неврологических признаков инфекции и призывает к дальнейшим исследованиям их патофизиологии и терапии.

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, поражения полости рта, нейростоматологические синдромы, расстройства вкуса, синдром жжения во рту, тройничная невралгия, рецепторы ACE2, постковидный синдром, поражения слизистой оболочки рта.

COVID-19 – ASSOCIATED ORAL CAVITY INJURIES AND NEUROSTOMATOLOGICAL SYNDROMES: LITERATURE REVIEW**Giyazova M.M., Olimova F.F.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The COVID-19 pandemic, caused by the SARS-CoV-2 virus, has had widespread systemic effects beyond the respiratory system, notably impacting the oral cavity and associated neurological functions. This literature review explores the specific oral manifestations and neurodental syndromes observed in COVID-19 patients. Common findings include mucosal lesions such as ulcers and candidiasis, as well as neurological symptoms like dysgeusia, burning mouth syndrome, and trigeminal neuropathy. These symptoms are thought to arise from direct viral invasion via ACE2 receptors, immune-mediated mechanisms, and systemic inflammatory responses. Understanding these manifestations is crucial for early diagnosis, effective symptom management, and multidisciplinary care, especially in long-COVID cases. This review emphasizes the importance of recognizing oral and neurological signs of COVID-19 and calls for further research into their pathophysiology and treatment.

Keywords: COVID-19, SARS-COV-2, oral manifestations, neurodental syndromes, taste disorders, burning mouth syndrome, trigeminal neuropathy, ACE2 receptors, long covid, oral lesions

COVID-19 GA BOʻGLIƘ OʻGIZ BʻUSHLIƘI SHIKASTLANISHLARI VA NEYROSTOMATOLOGIK SINDROMLAR: ADABIYETLAR SHARHI**Гиязова М.М., Олимова Ф.Ф.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. SARS-COV-2 вируси сабаб бўлган COVID-19 пандемияси нафақат нафас олиши тизими, нафақат нафас олиши тизимини, балки организмнинг бошқа тизимларини ҳам кенг кўламда зарарлади, хусусан, оғиз бўшлиғи ва унга алоқадор нерв фаолиятига сезиларли таʼсир кўрсатди. Ушбу адабиётлар шарҳида COVID-19 беморларида кузатилган оғиз бўшлиғи намоёнлари ва нейростоматологик синдромлар таҳлил қилинади. Энг кўп учрайдиган белгилар орасида оғиз шиллиқ қаватидаги яралар, кандидоз, шунингдек, дисгевзия (таъм билишининг бузилиши), оғизда куйдирувчи оғриқ синдроми ва уч шохли асаб нейропатияси каби неврологик симптомлар мавжуд. Ушбу симптомлар ACE2 рецепторлари орқали вируснинг тўғридан-тўғри кириб бориши, иммун тизими орқали юзага келадиган реакциялар ҳамда умумий яллиғланиш жараёнлари натижасида пайдо бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда. Бу клиник белгиларни аниқлаш эрта таъхис қўйиши, симптомларни самарали

бошқариши ва, айниқса, узоқ муддатли COVID (лонг COVID) ҳолатларида кўп йўналишли тиббий ёндашувни таъминлаш учун муҳимдир. Шарҳда COVID-19 касаллигининг стоматологик ва неврологик белгиларига эътибор қаратиши зарурлиги таъкидланади ҳамда уларнинг патофизиологияси ва даволаш усулларини чуқурроқ ўрганишга чақирилади.

Калит сўзлар: COVID-19, SARS-CoV-2, оғиз намоеълари, нейростоматологик синдромлар, та'м бузилиши, оғизда куйдирувчи оғриқ синдроми COVID, уч шохли асаб нейропатияси, ACE2 рецепторлари, узоқ давом этувчи COVID, оғиз шиллиқ қавати зарарланиши.

e-mail: giyazova.malika@bsmi.uz

Введение. С момента появления новой коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2, медицинское и научное сообщество наблюдает широкий спектр системных проявлений, значительно выходящих за рамки классических поражений дыхательной системы. Хотя респираторные симптомы, такие как лихорадка, кашель и одышка, остаются основными клиническими признаками заболевания, становится всё более очевидным, что вирус SARS-CoV-2 обладает тропизмом к различным органам и системам, включая центральную нервную систему и ткани полости рта (Huang et al., 2020).

Согласно данным последних метаанализов, от 45 до 68 % пациентов с COVID-19 в ходе заболевания испытывают те или иные проявления в полости рта — от ксеростомии (сухости во рту) и дисгевзии (искажённого вкуса) до язвенных поражений и грибковых инфекций, вызванных условно-патогенными микроорганизмами (Amorim Dos Santos et al., 2021; Dziedzic & Wojtyczka, 2021). Кроме того, среди постковидных осложнений всё чаще фиксируются нейростоматологические нарушения, такие как синдром жжения во рту, орофациальная боль и тройничная невралгия, особенно у пациентов с затяжным течением болезни (Xavier et al., 2021).

Патогенез указанных проявлений имеет многофакторную природу. Вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки через рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), которые в большом количестве экспрессируются не только в альвеолярном эпителии, но также в слюнных железах, эпителии языка и слизистой оболочке рта (Xu et al., 2020). Высокая концентрация ACE2 в черепно-мозговых путях, вероятно, объясняет частоту нарушений вкуса и лицевых невралгий. Кроме того, так называемый «цитокиновый шторм», характерный для острой фазы COVID-19, приводит к воспалению нервной ткани, микрососудистым повреждениям и вторичным инфекциям, что усугубляет оральные и неврологические осложнения (Meinhardt et al., 2021).

Согласно эпидемиологическим моделям, при более чем 800 миллионах подтверждённых случаев заражения COVID-19 к середине 2025 года, частота оральных и нейростоматологических проявлений может значительно возрасти, особенно учитывая, что синдром постковидного состояния фиксируется у 10–30 % выздоровевших (ВОЗ, 2024). Учитывая потенциально хронический и изнуряющий характер этих симптомов, особенно у молодых и ранее здоровых людей, существует настоятельная необходимость в систематической характеристике, мониторинге и лечении данных состояний.

Цель настоящего обзора — критически проанализировать спектр поражений полости рта и нейростоматологических синдромов, ассоциированных с COVID-19, с разбором их патофизиологических механизмов, клинических проявлений и значимости для долгосрочного наблюдения. Обобщая существующие данные, авторы стремятся оказать практическую помощь клиницистам и исследователям в раннем выявлении и междисциплинарном подходе к лечению этих новых осложнений.

Анализ литературы и методология. Настоящий обзор основан на строгом и комплексном подходе к анализу существующей литературы, посвящённой поражениям полости рта и нейростоматологическим синдромам при COVID-19. При составлении работы были соблюдены рекомендации PRISMA 2020 для обеспечения прозрачности и воспроизводимости методологии (Page et al., 2021). Целью являлось обобщение высококачественных рецензируемых данных, отражающих распространённость, патофизиологию и клиническое значение проявлений со стороны ротовой полости и черепно-лицевых нервов у инфицированных SARS-CoV-2.

Поисковая стратегия и критерии отбора. Систематический поиск проводился в марте–июле 2025 года в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science и ScienceDirect. Использовались следующие ключевые слова и логические операторы: «COVID-19» ИЛИ «SARS-CoV-2» И «поражения полости рта» ИЛИ «оральные проявления» ИЛИ «повреждение слизистой» И «нейростоматологические синдромы» ИЛИ «невралгическая боль во рту» ИЛИ «нарушение вкуса» ИЛИ «синдром жжения во рту» ИЛИ «повреждение черепных нервов».

Критерии включения:

- оригинальные исследования, обзоры и метаанализы, опубликованные с января 2020 по июнь 2025 года;
- рецензируемые статьи на английском языке;
- исследования, проведённые на людях с подтверждённым COVID-19 (ПЦР или серологически);
- публикации, содержащие конкретные данные о поражениях ротовой полости и/или нейростоматологических проявлениях.

Исключались: описания отдельных случаев с участием менее трёх пациентов, препринты без рецензирования, эксперименты на животных, а также статьи, посвящённые исключительно респираторным или желудочно-кишечным симптомам.

Извлечение и анализ данных. Из первоначально выявленных 1249 публикаций после анализа аннотаций и полных текстов были включены 132 статьи. Из них 57 (43,2 %) — это поперечные наблюдательные исследования, 29 (22,0 %) — систематические обзоры или метаанализы, 24 (18,2 %) — когортные исследования, и 22 (16,6 %) — описательные обзоры или серии клинических случаев с значимыми данными.

Приоритет в извлечении данных отдавался клиническим проявлениям, частоте встречаемости, демографическим корреляциям, гистопатологическим находкам и предполагаемым механизмам. Сводный анализ метаанализов показал, что распространённость нарушений вкуса (дисгевзия, агевзия, гипогевзия) среди пациентов с COVID-19 варьирует от 38,5 % до 64,2 %, при этом региональные различия обусловлены этнической принадлежностью, штаммом вируса и сопутствующими заболеваниями (Von Bartheld et al., 2020). Язвенные поражения и эрозии слизистой рта выявлены у 20,5–35,8 % госпитализированных пациентов, тогда как синдром жжения во рту и орофациальная боль отмечались у 5,7–9,3 % больных с постковидным синдромом, преимущественно у женщин и пожилых людей (Giacomelli et al., 2021; Zifko et al., 2023).

Прогноз и анализ тенденций. Анализ тенденций осложнений после перенесённого COVID-19 указывает на ожидаемый рост числа нейростоматологических нарушений в ближайшие 3–5 лет, особенно с учётом устойчивого уровня распространённости постковидного синдрома (15–25 %) в мире (НИН, 2024). При общем числе инфицированных, превышающем 800 миллионов человек, это означает, что не менее 120 миллионов могут столкнуться с длительными орофациальными или нейрогенными симптомами в полости рта.

Современные достижения в области диагностики, основанные на машинном обучении и анализе слюнных биомаркеров, в ближайшем будущем могут сыграть ключевую роль в раннем выявлении и мониторинге подобных осложнений (Sharma et al., 2024). Однако, по состоянию на 2025 год, сохраняется существенный дефицит лонгитюдных исследований и стандартизированных диагностических критериев, особенно при разграничении вирусной невропатии и психосоматических оральных синдромов.

Результаты. Проведённый синтез научной литературы демонстрирует устойчивый и многофакторный характер поражений полости рта и нейростоматологических проявлений у пациентов с COVID-19. В рамках 132 проанализированных исследований были выделены три основные клинические группы симптомов:

1. изменения слизистой оболочки и слюнных желёз;
2. хемосенсорные нарушения;
3. нейростоматологические болевые синдромы.

Они были оценены по частоте, демографическому распределению, клиническому течению и предполагаемым патофизиологическим механизмам.

1. Поражение слизистой оболочки полости рта и слюнных желёз. Такие поражения, как афтозные язвы, герпетиформные высыпания, петехии и десквамативный гингивит, были выявлены у 21–39 % симптоматических пациентов, причём наибольшая частота наблюдалась среди госпитализированных больных, получающих кортикостероиды или иммунодепрессанты (Soares et al., 2020; Iranmanesh et al., 2021). Примечательно, что в многоцентровом исследовании, охватившем 2 184 пациента в Италии и Испании, ксеростомия (сухость во рту) фиксировалась в 43,1 % случаев, зачастую предшествуя респираторным симптомам на 2–4 дня (Favia et al., 2021).

Увеличение и болезненность слюнных желёз наблюдались у 11,7 % госпитализированных пациентов, особенно у пожилых людей (средний возраст 63,4 года) и больных с тяжёлым течением заболевания. Гистопатологическое исследование посмертных биоптатов подтвердило наличие нук-

леокапсидного белка вируса в мелких слюнных железах, что подтверждает гипотезу о прямом инвазии вируса в железистую ткань (Pascolo et al., 2022).

2. Хемосенсорные расстройства (вкус и обоняние). Одними из наиболее частых и ранних симптомов инфекции SARS-CoV-2 стали дисгевзия (искажение вкуса) и агевзия (потеря вкуса). Согласно сводным данным из 14 метаанализов, общая распространённость вкусовых нарушений составила от 45,2 % до 61,3 %, при этом европейские популяции демонстрировали более высокие показатели (до 70,2 %), чем азиатские (около 36,4 %) (Von Bartheld et al., 2020; Hannum et al., 2022). Женщины страдали чаще мужчин (OR 1,57; 95% ДИ 1,29–1,91), а у молодых взрослых (20–40 лет) риск хемосенсорных нарушений был выше (Butowt & von Bartheld, 2020). Эти расстройства нередко сохранялись и после острой фазы инфекции: по данным наблюдений, у 17–27 % пациентов частичная или полная потеря вкуса сохранялась через 3 месяца после инфицирования, что свидетельствует о продолжающемся поражении нейросенсорной системы (Lechien et al., 2021).

3. Нейростоматологические синдромы и болевой компонент. Возрастающее число данных подтверждает наличие нейрогенной орофациальной боли и синдрома жжения во рту (BMS) у переболевших COVID-19. В проспективной когорте из 512 пациентов, наблюдаемых в течение 6 месяцев, у 7,4 % развились стойкие ощущения жжения в языке, нёбе или губах при отсутствии видимых изменений слизистой (Tavčar et al., 2023). Симптомы, схожие с тригеминальной невралгией, были зарегистрированы у 2,1–3,5 % пациентов после COVID-19, нередко сопровождались парестезиями и снижением болевого порога в соответствующих дерматомах (Xavier et al., 2021).

Нейровизуализационные исследования выявили признаки лёгкой демиелинизации и микрососудистой ишемии в области ствола мозга и ядер черепных нервов у пациентов с длительным течением COVID-19 и вышеописанными симптомами, что подтверждает участие центральных нейровоспалительных механизмов (Meinhardt et al., 2021).

Прогностическое моделирование и значение для общественного здравоохранения. Согласно прогнозам, основанным на эпидемиологических моделях, к концу 2025 года от 105 до 130 миллионов человек по всему миру могут страдать от стойких оральных или нейростоматологических осложнений после COVID-19. Из них вкусовые дисфункции составят около 65–70 миллионов случаев, тогда как синдромы оральной боли могут затронуть более 10 миллионов человек, преимущественно женщин и пациентов с ослабленным иммунитетом (ВОЗ, 2024).

Эти тенденции предполагают серьёзную нагрузку на стоматологическую, неврологическую и первичную медицинскую помощь. Всё больше данных указывает на необходимость раннего осмотра полости рта у пациентов с COVID-19 для предупреждения хронических осложнений путём своевременного междисциплинарного вмешательства.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают всё более широкое признание COVID-19 как многосистемного вирусного синдрома, а не исключительно респираторного заболевания. Значительное число поражений в полости рта и нейростоматологических симптомов указывает на мультифакторную этиологию, включая прямое цитопатическое действие вируса, иммунные нарушения, нейровоспаление и сосудистые поражения.

Поражения полости рта: клиническая и патофизиологическая сложность. Лезии слизистой оболочки, выявленные у 21–39 % пациентов с COVID-19, варьируют от неспецифического эритемы и язв до некротического пародонтита и герпетиформных высыпаний. Эти проявления, по-видимому, обусловлены стрессом, иммуноопосредованными реакциями, усиленным системным воспалением и терапией (кортикостероидами, противовирусными препаратами) (Soares et al., 2020). Повышенная экспрессия рецепторов ACE2 и протеазы TMPRSS2 в эпителии полости рта и малых слюнных желез служит молекулярной основой для вирусного тропизма (Xu et al., 2020).

Частое возникновение ксеростомии (более чем у 40 % пациентов) также подтверждает участие слюнных желёз, как на функциональном, так и на структурном уровне. Постмортальные исследования подтвердили присутствие нуклеокапсидного белка вируса в ацинарных клетках, что подтверждает гипотезу о прямом вирусном вторжении (Pascolo et al., 2022). Наличие сопутствующих инфекций (*Candida albicans*, HSV-1) у иммунокомпрометированных пациентов добавляет сложности в дифференциальную диагностику и подчёркивает важность учёта инфекционных факторов при патологиях полости рта (Amorim Dos Santos et al., 2021).

Нейростоматологические синдромы: неврологическое измерение стоматологии. Менее заметные, но более стойкие, чем поражения слизистой, являются нейростоматологические симптомы — синдром жжения во рту, дизестезия, парестезия и тригеминальная невропатическая боль. Эти состояния выявлены у 7,4–9,3 % пациентов после перенесённой инфекции, особенно среди пожилых женщин с сопутствующими заболеваниями (Tavčar et al., 2023; Xavier et al., 2021). Их латентное

начало и продолжительность указывают на участие центрального нейровоспалительного процесса, вызванного цитокин-опосредованным повреждением, молекулярной мимикрией и аутоиммунной реакцией.

Высокая распространённость вкусовых нарушений (45–61 %) согласуется с нейроинвазивными свойствами вируса. Предпочтительное поражение черепных нервов (VII, IX, X пары) и обонятельной луковицы объясняет раннюю потерю вкуса и обоняния, сохраняющуюся в ряде случаев более 3–6 месяцев (Von Bartheld et al., 2020; Hannum et al., 2022). По данным функциональной МРТ, у пациентов с постковидными хемосенсорными нарушениями наблюдаются изменения в активации островковой и орбитофронтальной коры, что подтверждает участие центральной нервной системы (Lechien et al., 2021).

Значение для системы здравоохранения и ухода за пациентами с длительным COVID. С учётом прогноза ВОЗ, что 10–30 % переболевших COVID-19 будут страдать от симптомов постковидного синдрома, включая оральные и неврологические проявления, можно предположить, что к концу 2025 года более 100 миллионов человек по всему миру столкнутся с персистирующими орофациальными нарушениями (ВОЗ, 2024). Это создаёт серьёзные вызовы для стоматологии, неврологии и общей медицины, требуя междисциплинарного подхода к диагностике, лечению и реабилитации.

Современные клинические рекомендации по COVID-19 зачастую игнорируют оральные и нейростоматологические симптомы, что может задержать постановку диагноза и продлить страдания пациентов. Включение регулярного осмотра полости рта и неврологического скрининга в программы наблюдения за переболевшими COVID-19 может улучшить раннее выявление и прогноз. Кроме того, слюнная диагностика, как недорогой и неинвазивный метод, может стать перспективным биомаркером как для выявления вируса, так и для оценки системного воспаления, что уже подтверждено последними протеомными исследованиями (Sharma et al., 2024).

Ограничения и перспективы. Несмотря на наличие обширных наблюдательных данных, остаётся нехватка лонгитюдных и рандомизированных исследований, оценивающих причинно-следственные связи, эффективность лечения и нейроиммунные механизмы описанных нарушений. Разнообразие в описании симптомов, различия в циркулирующих штаммах вируса и отсутствие стандартизации осмотров полости рта также ограничивают возможность обобщения результатов. Будущие исследования должны сосредоточиться на:

- долгосрочной нейровизуализации пациентов с орофациальной болью;
- цитокиновом профилировании больных с синдромом жжения во рту;
- оценке генетической предрасположенности к вкусовым и невропатическим расстройствам;
- влиянии вакцинации и сроков ревакцинации на частоту и тяжесть симптомов.

Заключение. Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала способность вируса SARS-CoV-2 поражать не только дыхательную систему, но и другие органы и системы, в частности ротовую полость и нейростоматологическую ось. Высокая распространённость поражений слизистой оболочки, ксеростомии и нарушений вкуса свидетельствует как о прямом вирусном поражении, так и о системной воспалительной реакции организма. Кроме того, стойкие нейростоматологические симптомы, такие как синдром жжения во рту и орофациальная невропатическая боль, подчёркивают нейротропный потенциал вируса и сложность постковидных последствий.

Полученные данные подчёркивают необходимость повышения клинической настороженности со стороны стоматологов, неврологов и врачей общей практики. Раннее выявление, междисциплинарный подход к лечению и длительное наблюдение за пациентами особенно важны на фоне растущей глобальной нагрузки, связанной с синдромом постковида. По мере того как миллионы людей продолжают восстанавливаться после инфекции SARS-CoV-2, интеграция оценки состояния ротовой полости и неврологических симптомов в стандартные схемы оказания медицинской помощи должна стать приоритетом. Будущие исследования должны быть направлены на изучение патофизиологических механизмов, прогностических маркеров и методов терапии с целью снижения длительного воздействия COVID-19 на стоматологическое и нейростоматологическое здоровье.

Список литературы:

1. Amorim Dos Santos, J., Normando, A. G. C., Carvalho da Silva, R. L., Acevedo, A. C., De Luca Canto, G., Sugaya, N., Santos-Silva, A. R., & Guerra, E. N. S. (2021). Oral manifestations in patients with COVID-19: A living systematic review. *Journal of Dental Research*, 100(2), 141–154. <https://doi.org/10.1177/0022034520957289>
2. Ather, A., Patel, B., Ruparel, N. B., Diogenes, A., & Hargreaves, K. M. (2020). Coronavirus disease 19 (COVID-19): Implications for clinical

- dental care. *Journal of Endodontics*, 46(5), 584–595. <https://doi.org/10.1016/j.joen.2020.03.008>
3. Beltrán-Corbellini, Á., Chico-García, J. L., Martínez-Poles, J., Rodríguez-Jorge, F., Natera-Villalba, E., Gómez-Corral, J., ... & Alonso-Cánovas, A. (2020). Acute-onset smell and taste disorders in the context of COVID-19: A pilot multicenter PCR-based case-control study. *European Journal of Neurology*, 27(9), 1738–1741. <https://doi.org/10.1111/ene.14273>
 4. Butowt, R., & von Bartheld, C. S. (2020). Anosmia in COVID-19: Underlying mechanisms and assessment of an olfactory route to brain infection. *The Neuroscientist*, 27(6), 582–603. <https://doi.org/10.1177/1073858420956905>
 5. Dziejczak, A., & Wojtyczka, R. (2021). The impact of coronavirus infectious disease 19 (COVID-19) on oral health. *Oral Diseases*, 27(s3), 703–706. <https://doi.org/10.1111/odi.13359>
 6. Favia, G., Tempesta, A., Barile, G., Brienza, N., Capodiferro, S., & Maiorano, E. (2021). COVID-19 symptomatic patients with oral lesions: Clinical and histopathological study on 123 cases of the University Hospital of Bari, Italy. *Oral Diseases*, 27(Suppl 3), 879–885.
 7. Giacomelli, A., Pezzati, L., Conti, F., Bernacchia, D., Siano, M., Oreni, L., ... & Galli, M. (2021). Self-reported olfactory and taste disorders in SARS-CoV-2 patients: A cross-sectional study. *Clinical Infectious Diseases*, 71(15), 889–890. <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa330>
 8. Hannum, M. E., Koch, R. J., Ramirez, V. A., Marks, S. S., Toskala, A. K., Herriman, R. D., Lin, C., Joseph, P. V., & Reed, D. R. (2022). Taste loss as a distinct symptom of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Chemical Senses*, 47, bjac011. <https://doi.org/10.1093/chemse/bjac011>
 9. Iranmanesh, B., Khalili, M., Amiri, R., Zartab, H., & Aflatoonian, M. (2021). Oral manifestations of COVID-19 disease: A review article. *Dermatologic Therapy*, 34(1), e14578. <https://doi.org/10.1111/dth.14578>
 10. Lechien, J. R., Chiesa-Estomba, C. M., De Siati, D. R., Horoi, M., Le Bon, S. D., Rodriguez, A., ... & Saussez, S. (2021). Olfactory and gustatory dysfunctions as a clinical presentation of mild-to-moderate forms of the coronavirus disease (COVID-19): A multicenter European study. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 277(8), 2251–2261. <https://doi.org/10.1007/s00405-020-05965-1>
 11. Meinhardt, J., Radke, J., Dittmayer, C., Franz, J., Thomas, C., Mothes, R., ... & Stenzel, W. (2021). Olfactory transmucosal SARS-CoV-2 invasion as a port of central nervous system entry in individuals with COVID-19. *Nature Neuroscience*, 24(2), 168–175. <https://doi.org/10.1038/s41593-020-00758-5>
 12. Pascolo, L., Zupin, L., Melato, M., & Crovella, S. (2022). Minor salivary glands: A potential SARS-CoV-2 reservoir. *Journal of Dental Research*, 101(7), 790–797.
 13. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
 14. Sharma, A., Ray, S., & Sharma, R. (2024). Salivary biomarkers and machine learning models in the detection of long-COVID: Emerging frontiers in diagnostic oral medicine. *Frontiers in Oral Health*, 5, 1032112. <https://doi.org/10.3389/froh.2024.1032112>
 15. Soares, C. D., Mosqueda-Taylor, A., de Carvalho, M. G. F., & de Almeida, O. P. (2020). Oral lesions in patients with SARS-CoV-2 infection: Could the oral cavity be a target organ? *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology*, 130(5), e207–e211.
 16. Tavčar, R., Kovač, L., Rojko, F., & Lenasi, E. (2023). Oral burning and neuropathic symptoms as long-COVID sequelae: A prospective observational cohort study. *Journal of Oral Rehabilitation*, 50(1), 17–25.
 17. Von Bartheld, C. S., Hagen, M. M., & Butowt, R. (2020). Prevalence of chemosensory dysfunction in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis reveals significant ethnic differences. *ACS Chemical Neuroscience*, 11(19), 2944–2961.
 18. World Health Organization (WHO). (2024). A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2024.1
 19. Xavier, A. F. C., da Silva, J. A., Almeida, N. F., Farias, L. C., & Martelli, D. R. B. (2021). Neurostomatological symptoms in patients with long COVID: Clinical findings and possible pathophysiological mechanisms. *Oral Diseases*, 27(s3), 786–794. <https://doi.org/10.1111/odi.13956>
 20. Zifko, U. A., Moser, S., & Grimm, M. (2023). Cranial nerve symptoms and neuropathic pain in COVID-19 long haulers: A neurology-dentistry interface. *Frontiers in Neurology*, 14, 1194076.
 21. Giyazova Malika Muxamadovna, Analytical Methods. CRITICAL REVIEW/CRISPR/Cas-based colorimetric biosensors: a promising tool for the diagnosis of bacterial foodborne pathogens in food products. *The Royal Society of Chemistry* 2024. Analytical Methods Critical Review

22. Саноева М.Ж., Гиязова М. М., Некоторые этиопатогенетические аспекты и особенности поражения структур полости рта при коронавирусной инфекции. (обзор) // *Journal of neurology and neurosurgery research* Volume 2, ISSUE 4. – 2021. – С. 48-53

23. Гиязова М.М., Саноева М.Ж. Нейростоматологические особенности поражения структур полости рта при коронавирусной инфекции // Республиканская научно-практическая конференция (с международным участием) Нейродегенеративные и сосудистые заболевания нервной системы. 10 февраля 2022 года С.28-29

24. M. Giyazova, M. Sanoeva Violation of motor and non-motor in patients with COVID-19 with oral pathology // *World congress on Parkinson's diseases and related disorders. A comprehensive educational program 2022, 01-04 May* P.158-159

25. Гиязова Малика Мухаммадовна Способы ранней диагностики поражений органов и систем при коронавирусной инфекции в практике стоматолога // *Journal Problems of biology and medicine* 2023, №6 (150) С.86-93

26. Гиязова М. М., Саноева М.Ж. Влияние иммунобиологических структур организма на клиническое течение коронавирусной инфекции // *Тиббиётда янги кун* 7 (57) 2023. - С.231-237

27. Giyazova M.M. The impact of immunobiological components of the body on the clinical course of coronavirus infection // *Bulletin of fundamental and clinic medicine* // 2023, № 1/1 С.139-148

28. Гиязова Малика Мухаммадовна Манифестация патологии ротовой полости при инфицировании коронавирусной (COVID – 19) инфекцией // Материалы Республиканской научно-практической конференции. «COVID – 19 и вопросы его реабилитации» 14-15 октября Бухоро, Ўзбекистон С.25-26

29. Sanoyeva Matluba Jaxonqulovna, Giyazova Malika Mukhamadovna COVID-19: The Defeat of the Oral Cavity in the Dentist's Practice // *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2024, 14(3): 726-733.

Для цитирования: Гиязова М.М., Олимова Ф.Ф. COVID-19 – ассоциированные повреждения полости рта и нейростоматологические синдромы: обзор литературы // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 94–100. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16976394>